

Sommaire

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO...6

ETUDE DES CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA CONTRACEPTION : CAS DU PERSONNEL FEMININ DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE BUNIA.....16

FACTEURS FAVORISANT LE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE EN MILIEU HOSPITALIER. CAS DU CENTRE DE SANTE BANKOKO30

PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES PREMATURES A L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE DE NGOTE.....45

PREVALENCE DES INFECTIONS SEXUELLEMENTS TRANSMISSIBLES (IST) DANS LA ZONE DE SANTE DE MAHAGI:.....56

EPIDEMIOLOGIE68

DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY.....68

PROBLEMATIQUE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PETROLIERS. CAS DE LA COMMUNE RURALE DE MAHAGI DE 2019 A 2023.....89

COMPTABILITÉ PLURI-MONÉTAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : ANALYSE DES INCIDENCES ET TRAITEMENTS COMPTABLES À L'ÉCONOMAT GÉNÉRAL DU DIOCÈSE DE MAHAGI-NIOKA (2020-2024).....120

DIAGNOSTIC FINANCIER DES ENTITÉS COOPÉRATIVES : CAS DE LA COOPÉRATIVE KAWA MABER DE NDRELE (2022-2024)131

ETUDE COMPARATIVE DE LA PRODUCTION DU MIEL SUR DEUX TYPES DES RUCHES (LAGRANDE ET KANYANE) EN ZONE ECOLOGIQUE DE BINGI, LUBERO, NORD-KIVU, RDC....138

DEFIS ET MESURES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DANS LA REGION DE LUBERO, NORD KIVU/ RDC.....165

LUTTE ANTIEROSIVE DANS LA COMMUNE RURALE DE KIRUMBA/TERRITOIRE DE LUBERO/ PROVINCE DU NORD-KIVU, RDC: STRATEGIES ET TECHNIQUES POUR PROTEGER LES SOLS.....171

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.....189

LA LITTÉRATURE DE LA SHOAH DANS LES CURRICULA SCOLAIRES:LEVIER DE MEMOIRE ET D'APPUI AU PROCESSUS DE PAIX EN RDC.....201

L'ART DE LA RECHERCHE A L'INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MÉDICALES.....224

ÉCOSYSTÈMES DE CRISES ET HORIZONS DE RÉSILIENCE : SYNTHÈSE INTERDISCIPLINAIRE DES DYNAMIQUES EN AFRIQUE CENTRALE

L'Interdépendance des Vulnérabilités : Santé, Économie et Environnement au Prisme des Territoires en Transition

EPIDEMIOLOGIE DE LA GASTRO-ENTERITE INFANTO-JUVENILE DANS LA ZONE DE SANTE DE GETY

**NDJABU, B.J., MUKANDU, B. B. L., BURA, P. C. M.,
ALWARONG'A, O. J. P & MUKAMBA, N. B.,**

RESUME

Cette étude a porté sur l'épidémiologie de la gastro-entérite infanto-juvenile dans la zone de santé rurale de Gety. Cette étude a été réalisée dans le but de connaître l'épidémiologie des gastro-entérites infanto-juvéniles dans la zone de santé rurale de Gety. La méthode transversale a été utilisée pour sa réalisation. L'échantillon a été constitué de 1091 enfants de 0 à 17 ans (enquêtés). Les données ont été récoltées grâce aux questionnaires et la technique d'analyse de contenu appuyée par le calcul de pourcentage ont servi pour l'analyse.

Cette étude a révélé que :

- Nos résultats, montre que les enfants souffrant de la gastro-entérite dans la zone de santé de Gety sont de 100,0%.
- Nos résultats, montre que le facteur favorisant la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety était la parasitose à 45,7%.
- Nos résultats, montre que la prise en charge de la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety était ZINC et SRO à 30%.
- D'après ce tableau, montre que les enfants guéris de la gastro-entérite dans la zone de santé de Gety sont de 90,6%.

Mots clés : épidémiologie, gastro-entérite, infanto-juvenile, zone de sante.

ABSTRACT

We have now reached the end of our study on the epidemiology of infant and juvenile gastroenteritis in the rural health zone of Gety. This study was conducted with the aim of knowing the epidemiology of infant and juvenile gastroenteritis in the rural health zone of Gety. The cross-sectional method was used for its realization. The sample consisted of 1091 children aged 0 to 17 (surveyed). The data were collected using questionnaires and the content analysis technique supported by the calculation of percentage was used for the analysis.

This study revealed that:

- Our results show that children suffering from gastroenteritis in the Gety health zone are 100.0%.
- Our results show that the factor promoting gastroenteritis in children aged 0 to 17 in the Gety health zone was parasitosis at 45.7%.
- Our results show that the management of gastroenteritis in children aged 0 to 17 in the Gety health zone was ZINC and SRO at 30%.
- According to this table, shows that children cured of gastroenteritis in the Gety health zone are 90.6%.

Keywords: epidemiology, gastroenteritis, infanto-juvenile, health zone.

1. INTRODUCTION

Une gastro-entérite aiguë (GEA) est une inflammation du système digestif se manifestant par une diarrhée aiguë avec ou sans vomissement, avec ou sans fièvre. C'est aussi une diarrhée aiguë définie par une diminution de la consistance des selles ou une augmentation de leur fréquence avec au moins 3 selles par jour et une durée généralement inférieure à 7 jours (Guarino et al, 2017).

Les maladies diarrhéiques, dont la gastro-entérite est une cause majeure, sont responsables de 6 % de la mortalité infanto-juvénile dans certains pays, comme le Maroc. En effet, la gastro-entérite est à l'origine de 12,8 % des décès chez les enfants dans certaines études. À l'échelle mondiale, on estime que la gastro-entérite cause entre 1,5 et 2,7 millions de décès par an chez les enfants de moins de 5 ans, représentant environ 25 % de la mortalité infantile (DIN, 2016).

Chaque année, environ 3 à 5 milliards d'épisodes de gastro-entérite se produisent dans le monde, principalement chez des enfants de moins de 5 ans. Cette maladie est particulièrement mortelle dans les pays en développement, où environ 500 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année à cause de diarrhées liées à la gastro-entérite.

Dans les pays développés, environ 3 à 5 milliards d'épisodes de gastro-entérite se produisent chaque année dans le monde, mais les conséquences sont moins graves grâce à de meilleures conditions sanitaires et à un accès aux soins. Aux États-Unis, par exemple, la gastro-entérite entraîne environ 1,5 million de consultations médicales, 200 000 hospitalisations, et 300 décès chez les enfants chaque année (Sangaji, 2015).

En Europe, les rotavirus représentent environ 56,2% des cas d'hospitalisation pour gastro-entérite aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, avec des taux variant de 33,2% en Italie à 64,4% en France. Environ 3 à 5 milliards d'épisodes de gastro-entérite se produisent chaque année dans le monde, avec une incidence élevée chez les jeunes enfants (Sangaji, 2015).

En France, les 300 000 épisodes des gastro-entérites chez les

jeunes enfants entraînant 138 000 consultations en médecine de ville et 18 000 hospitalisations engendrent un surcoût important pour le système de santé (Epelboin, 2017).

La complication la plus grave liée à la gastro-entérite chez les jeunes enfants est la déshydratation qui peut aboutir, dans sa forme la plus sévère à un choc hypovolémique potentiellement fatal. Plusieurs types de micro-organismes sont impliqués dans les gastro-entérites infanto-juvéniles mais l'agent étiologique le plus fréquemment en cause dans les gastro-entérites sévères chez le nourrisson et les jeunes enfants de moins est le rotavirus (Perez et al, 2013).

Les gastro-entérites constituent l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants âgés et chez les jeunes enfants. Chaque année, 1,3 milliard d'épisodes diarrhéiques sont observés chez ces enfants dans le monde et quatre millions en meurent (Melliez et al, 2018).

L'OMS (2018) a estimée qu'elle était impliquée dans la mort de 453 000 jeunes enfants dans le monde et principalement dans des pays en développement ; l'Afrique sub-saharienne et le sous-continent indien étant les plus touchés avec plus de 210 000 jeunes enfants décédés, soit 46,35 %.

La gastro-entérite est l'une des principales causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Chaque année, des millions d'enfants souffrent de diarrhées aiguës, souvent causées par des infections virales, bactériennes ou parasitaires. Les estimations indiquent que 1300 enfants meurent chaque jour à cause de maladies diarrhéiques aiguës, dont la gastro-entérite est une cause fréquente (MSF, 2016).

Des études cliniques ont été menées pour évaluer l'impact des gastro-entérites sur la santé infantile. Par exemple, des recherches ont montré que les gastro-entérites aiguës sont responsables de nombreux cas d'hospitalisation chez les enfants de moins de cinq ans, avec des conséquences graves lorsque la déshydratation n'est pas traitée rapidement (MSF, 2016).

Les gastro-entérites sont responsables d'environ 12,8 % des décès infanto-juvéniles en Afrique. Les maladies diarrhéiques, en particulier la déshydratation qui en résulte, figurent parmi les principales causes de mortalité

chez les enfants de moins de cinq ans. En Afrique subsaharienne, on estime que 1,5 à 2,7 millions de décès par an sont liés à des maladies diarrhéiques, représentant environ 25 % de la mortalité infantile (DIALLO, 2000).

En Afrique, la prévalence globale des gastro-entérites infanto-juvéniles représente 6,8 % (OMS,2023).

Levoa (2015) a étudié l'épidémiologie moléculaire du rotavirus du groupe A associé aux gastroentérites chez les jeunes enfants dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Les résultats des échantillons des selles d'enfants hospitalisés pour gastro-entérite ont été prélevés. La recherche du rotavirus s'est faite avec le kit ELISA Oxoid ProSpec TTM, et la détermination des génotypes du virus s'est faite par RT - PCR. A l'issue des analyses des échantillons, cent trente (130) échantillons de selles d'enfants souffrant de gastroentérite ont été collectés. Par contre, 66,1% de ces échantillons provenaient des hôpitaux FCB/CME, du CHE et de HDE. Le rotavirus a été isolé chez 30,0 % des enfants, dont 40,0 % avait entre 6 et 11 mois. Le CHE (6,9%) et l'HGY (0%) avaient respectivement la prévalence la plus élevée et la plus basse de la ville. Un nombre élevé des combinaisons génotypiques a été isolé, parmi lesquels prédominaient G1P (31%) suivi de G3P (28,0 %) et de G4P (13,0 %). Les génotypes mixtes G1P, G2P, et G1G3P représentaient 22,0 % des isolats. Un type G (3,0%) est resté indéterminé durant cette étude.

En République Démocratique du Congo, le taux global des gastro-entérites infato-juvenile représente 11,7 % en milieu urbain et 22,7 % en milieu rural. Cela est étroitement lié à la qualité d'eau consommée dans les ménages en milieu ruraux.

Abdala et al. (2021) ont étudié la Morbidité infato-juvenile en milieu hospitalier africain : cas de la ville de Kindu, République Démocratique du Congo. Les résultats de leur étude ont démontré que les enfants de moins de 1 an étaient les plus représentés (39,7%), le sex-ratio M/F était de 1,3. Les enfants étaient issus dans 53,1% des cas d'une fratrie dont la taille est supérieure à 3 membres. L'antécédent de gastro-entérite était présent chez 41,1% de cas. Les gastro-entérites était la première cause de décès des enfants soit 23,0 %. La fièvre était la symptomatologie des gastro-entérite morbide le plus rencontré (47,1%) et le motif de consultation le plus rencontré (44,0%). Dix-sept pourcent d'enfants hospitalisés présentaient une gastro-entérite

fébrile, (41,1%).

En Ituri, Bahati (2021) a également étudié la prévalence des gastro-entérites infanto-juvénile dans l'aire de santé de Kagaba dans la Zone de Santé Rurale de Gety. Il a conclu que la prévalence des gastro-entérite était de 33,64%. Les parasites en cause des gastro-entérite étaient surtout le *Schistosoma mansoni* avec 30,55% de cas suivi d'*Entamoeba histolytica* (27,77%) de cas.

Lors d'une pré-enquête réalisée à l'Hôpital Général de Référence de Gety, nous avons observé une prévalence élevée des gastro-entérites chez les jeunes enfants. Sur un total de 215 hospitalisations au mois de Décembre 2022, 89 cas des gastro-entérites ont été enregistrés, soit 41,39. De ce constat, nous nous sommes posé la question principale de savoir :

- Quelle est l'épidémiologie des gastro-entérites infanto-juvéniles dans la zone de santé rurale de Gety ?

De cette question principale, découle les questions secondaires suivantes :

- Quels sont les fréquences des gastro-entérites dans la zone de santé rurale de Gety ?
- Quels sont les facteurs qui favorisent les gastro-entérites infanto-juvéniles chez les jeunes enfants dans la zone de santé rurale de Gety ?
- Quelle est la prise en charge des gastro-entérites chez les jeunes enfants dans la zone de santé rurale de Gety ?
- Quelle est issue hospitalière des jeunes enfants souffrant des gastro-entérites dans la zone de santé rurale de Gety ?

0.2 OBJECTIFS DE TRAVAIL

0.2.1 Objectif général

Ce travail poursuit l'objectif général de connaître l'épidémiologie des gastro-entérites infanto-juvéniles dans la zone de santé rurale de Gety.

0.2.2 Objectifs spécifiques

Spécifiquement ce travail vise à :

- Déterminer les fréquences des gastro-entérites dans la zone de santé rurale de Gety ;
- Déterminer les facteurs qui favorisent les gastro-entérites infanto-juvéniles chez les jeunes enfants dans la zone de santé rurale de Gety ;
- Montrer comment se fait la prise en charge des gastro-entérites chez les jeunes enfants dans la zone de santé rurale de Gety ;
- Déterminer les issues hospitaliers des jeunes enfants souffrant des gastro-entérites dans la zone de santé rurale de Gety.

2. MATERIEL ET METHODES

Nous avons mené une étude transversale rétrospective. Elle était transversale, car elle s'est rapportée à des individus homogènes pendant une même période de temps. Elle était rétrospective car elle se rapportait aux données du passé.

La population de notre étude était constituée de tous les enfants reçus pour la gastro-entérite pendant la période d'étude dans les formations médicales de la Zone de santé rurale de Gety.

Pour constituer notre échantillon, nous avons procédé par l'échantillonnage à 2 degrés :

- **Au premier degré :**

Nous avons d'abord déterminé le nombre des aires de santé à retenir pour l'étude. Pour y arriver, nous avons utilisé la formule de Slovin révisée, citée par Muhindo (2015).

$$n_{révisé} = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}}$$

Où n= taille désirée de l'échantillon

N= population totale

Ainsi, pour notre étude,

n= 9 soit, ½ des 18 aires de santé de la Zone de santé rurale de Gety.

N= 18

$$n_{révisé} = \frac{9}{1 + \frac{9}{18}} = \frac{9}{\frac{18+9}{18}} = \frac{9}{\frac{27}{18}} = 9 \times \frac{18}{27} = \frac{162}{27} = 6$$

La taille de l'échantillon des aires de santé était de 6. L'échantillonnage aléatoire simple au moyen de tirage au sort avec remise a été utilisé pour sélectionner les 6 aires de santé. L'aire de santé de Soke, Kagaba, Nombe, Kinyomubaya, Songolo et Kazana ont été retenus pour l'étude.

- **Au deuxième degré :**

L'échantillon exhaustif a servi à la réalisation de la présente étude. Celle-ci a consisté à enquêter tous les jeunes enfants hospitalisés et soignés pour une gastro-entérite dans les formations médicales des aires de santé ciblées pendant la période d'étude.

L'échantillon de l'étude est composé de Jeunes enfants soignés pour une gastro-entérite pendant la période d'étude.

La méthode transversale nous a servi pour la réalisation de la présente étude. Elle a permis d'examiner l'épidémiologie de gastro-entérite infanto-juvenile dans les formations médicales des aires de santé cible pour

l'étude.

La collecte a été effectuée grâce à la technique d'analyse documentaire. Elle consistait à rechercher les informations en rapport avec les variables d'étude des jeunes enfants ayant souffert de la gastro-entérite. La collecte des données s'est faite grâce à un fichier de collecte des données que nous avons établie.

Les données recueillies ont été encodées et codées, puis saisies dans l'ordinateur en utilisant le tableur Excel et exportées dans le logiciel SPSS version 20.0. Les résultats sont présentés sous forme des tableaux de fréquence en termes de pourcentage.

3. RESULTATS

3.1. Fréquence de gastro entérite

Variables	N	Fréquence de gastro entérite			
		NON Eff	%	OUI Eff	%
Age					
0-5 ANS	855	0	0,0%	855	100,0%
6-10ANS	149	0	0,0%	149	100,0%
11-14ANS	53	0	0,0%	53	100,0%
15-17ANS	34	0	0,0%	34	100,0%
SEXE					
F	586	0	0,0%	586	100,0%
M	505	0	0,0%	505	100,0%

STRUCTURES

AS KAGABA	196	0	0,0%	196	100,0%
AS KAZANA	261	0	0,0%	261	100,0%
AS KINYOMUBAYA	88	0	0,0%	88	100,0%
AS NOMBE	182	0	0,0%	182	100,0%
AS SOKE	197	0	0,0%	197	100,0%
AS SONGOLO	167	0	0,0%	167	100,0%
PROVENANCE					
HZ	5	0	0,0%	5	100,0%
ZS DE GETY	1086		0,0%	1086	100,0%
Total	1091	0	0,0%	1091	100,0%

D'après ce tableau, il est montré que les enfants souffrant de la gastro-entérite dans la zone de santé de Gety représentent 100,0%. Cette tendance est plus observée dans les aires de santé de SONGOLO, SOKE, KAZANA, KAGABA, NOMBE, KINYOMUBAYA, avec un taux de 100% pour tous les sexes (100%), toutes les provenances (100%) et tous les âges (100%).

3.2. Facteurs favorisant la gastro-enterite

Variables	FACTEUR FAVORISANT								
	N	Amibiase		Maladies des mains sale		Malnutrition		Parasitose	
		Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Age									
0-5 ANS	855	30	3,5%	377	44,1%	111	13,0%	337	39,4%
6-10ANS	149	8	5,4%	22	14,8%	3	2,0%	116	77,9%
11-14ANS	53	20	37,7%	2	3,8%	0	0,0%	31	58,5%
15-17ANS	34	20	58,8%	0	0,0%	0	0,0%	14	41,1%
SEXE									
F	586	48	8,2%	195	33,3%	70	11,9%	273	46,6%
M	505	30	5,9%	206	40,8%	44	8,7%	225	44,6%
STRUCTURES									
AS KAGABA	196	7	3,6%	87	44,4%	8	4,1%	94	47,9%
AS KAZANA	261	24	9,2%	96	36,8%	60	23,0%	81	31,1%
AS KINYOMUBAYA	88	7	7,9%	52	59,1%	3	3,4%	26	29,5%
AS NOMBE	182	16	8,7%	46	25,3%	31	17,0%	89	48,9%
AS SOKE	197	12	6,1%	62	31,5%	4	2,0%	119	60,4%
AS SONGOLO	167	12	7,2%	58	34,7%	8	4,8%	89	53,3%
PROVENANCE									
HZ	5	0	0,0%	3	60,0%	0	0,0%	2	40,0%
ZS DE GETY	1086	78	7,2%	398	36,6%	114	10,5%	496	45,7%
Total	1091	78	7,2%	401	36,8%	114	10,4%	498	45,7%

D'après ce tableau, il est montré que le facteur favorisant la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety est de 45,7%. Cette tendance est plus observée dans les aires de santé de SOKE (60,4%), le sexe féminin (46,6%), dans la ZS de Gety (45,7%) et dans la tranche d'âge de 6-10 ans (77,9%).

3.3. Prise en charge

Variables	N	TRAITEMENT																			
		ALBENDAZO LE		ALBENDAZO LE, SRO et ZINC		MEBENDAZ OLE, ZINC, METRO et SRO		METRO et RL		METRO ZINC et RL		METRONIDA ZOL		SRO		ZINC		ZINC ET SRO		zinc, SRO et METRO	
		Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Age																					
0-5 ANS	855	68	8,0	141	16,5	73	8,5	7	0,8	23	2,7	2	0,2	0	0,0	61	7,1	308	36,0	172	20,1
11-14ANS	53	0	0,0	3	5,7	7	13,2	4	7,5	9	17,0	0	0,0	1	1,9	1	1,9	1	1,9	27	50,9
15-17ANS	34	0	0,0	0	0,0	5	14,7	5	14,7	15	44,1	0	0,0	1	2,9	1	2,9	0	0,0	7	20,6
6-10ANS	149	1	0,7	22	14,8	31	20,8	4	2,7	10	6,7	0	0,0	0	0,0	3	2,0	18	12,1	60	40,3
SEXE																					
F	586	43	7,3	77	13,1	52	8,9	11	1,9	39	6,7	1	0,2	2	0,3	40	6,8	157	26,8	164	28,0
M	505	26	5,1	89	17,6	64	12,7	9	1,8	18	3,6	1	0,2	0	0,0	26	5,1	170	33,7	102	20,2
STRUCTURES																					
AS KAGABA	196	7	3,6	22	11,2	15	7,7	8	4,1	8	4,1	1	0,5	1	0,5	1	0,5	70	35,7	63	32,1
AS KAZANA	261	47	18,0	47	18,0	27	10,3	5	1,9	1	0,4	1	0,4	0	0,0	30	11,5	72	27,6	31	11,9
AS KINYOMUBAYA	88	3	3,4	14	15,9	10	11,4	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	5,7	45	51,1	10	11,4
AS NOMBE	182	9	4,9	16	8,8	7	3,8	6	3,3	21	11,5	0	0,0	1	0,5	18	9,9	40	22,0	64	35,2
AS SOKE	197	0	0,0	28	14,2	48	24,4	0	0,0	16	8,1	0	0,0	0	0,0	5	2,5	49	24,9	51	25,9
AS SONGOLO	167	3	1,8	39	23,4	9	5,4	0	0,0	11	6,6	0	0,0	0	0,0	7	4,2	51	30,5	47	28,1
PROVENANCE																					
HZ	5	0	0,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0
ZS DE GETY	1086	69	6,4	164	15,1	116	10,7	20	1,8	56	5,2	2	0,2	1	0,1	66	6,1	326	30,0	266	24,5
Total	1091	69	6,3	166	15,2	116	10,6	20	1,8	57	5,2	2	0,2	2	0,2	66	6,0	327	30,0	266	24,4

D'après ce tableau, il est montré que la prise en charge de la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety était de 30% pour le ZINC et le SRO. Cette tendance est plus observée dans les aires de santé de KAGABA (35,7%), chez le sexe masculin (33,7%), dans la ZS de Gety (30%) et dans la tranche d'âge de 0-5 ans (36%).

3.4. Durée du traitement

Variables	DUREE DU TRAITEMENT				
	N	<7 JOURS		>= 7 JOURS	
		Eff	%	Eff	%
Age					
0-5 ANS	855	713	83,4%	142	16,6%
6-10ANS	149	130	87,2%	19	12,8%
11-14ANS	53	43	81,1%	10	18,9%
15-17ANS	34	21	61,8%	13	38,2%
SEXE					
F	586	473	80,7%	113	19,3%
M	505	434	85,9%	71	14,1%
STRUCTURES					
AS KAGABA	196	188	95,9%	8	4,1%
AS KAZANA	261	201	77,0%	60	23,0%

AS	88	84	95,5%	4	4,5%
KINYOMUBAYA					
AS NOMBE	182	144	79,1%	38	20,9%
AS SOKE	197	141	71,6%	56	28,4%
AS SONGOLO	167	149	89,2%	18	10,8%
PROVENANCE					
HZ	5	4	80,0%	1	20,0%
ZS DE GETI	1086	903	83,1%	183	16,9%
Total	1091	907	83,1%	184	16,9%

D'après ce tableau, il est montré que la durée d'hospitalisation pour la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety est de moins de 7 jours à 83,1%. Cette tendance est plus observée dans l'aire de santé de KAGABA à 95,9%, le sexe masculin (85,9%), la ZS de Gety (83,1%) et la tranche d'âge de 6-10 ans (87,2%).

3.5. ISSUE HOSPITALIER

Variables	ISSUE HOSPITALIER						
	N	DECEDE		GUERIS		TRANSPORT	
		Eff	%	Eff	%	Eff	%
Age							
0-5 ANS	855	5	0,6%	756	88,4%	94	11,0%
11-14ANS	53	0	0,0%	53	100,0%	0	0,0%
15-17ANS	34	0	0,0%	34	100,0%	0	0,0%
6-10ANS	149	1	0,7%	145	97,3%	3	2,0%
Total	1091	6	0,5%	988	90,6%	97	8,9%

Epidémiologie de la gastro-entérite infanto-juvénile..

SEXE							
F	586	3	0,5%	527	89,9%	56	9,6%
M	505	3	0,6%	461	91,3%	41	8,1%
Total	1091	6	0,5%	988	90,6%	97	8,9%
STRUCTURES							
AS KAGABA	196	1	0,5%	191	97,4%	4	2,0%
AS KAZANA	261	0	0,0%	207	79,3%	54	20,7%
AS							4,5%
KINYOMUBAYA	88	1	1,1%	83	94,3%	4	
AS NOMBE	182	3	1,6%	160	87,9%	19	10,4%
AS SOKE	197	1	0,5%	192	97,5%	4	2,0%
AS SONGOLO	167	0	0,0%	155	92,8%	12	7,2%
Total	1091	6	0,5%	988	90,6%	97	8,9%
PROVENANCE							
HZ	5	0	0,0%	5	100,0%	0	0,0%
ZS DE GETY	1086	6	0,6%	983	90,5%	97	8,9%
Total	1091	6	0,5%	988	90,6%	97	8,9%

D'après ce tableau, il est montré que les enfants guéris de la gastro-entérite dans la zone de santé de Gety sont à 90,6%. Cette tendance est plus marquée dans l'aire de santé de SOKE à 97,5%, chez les garçons (91,3%), dans la HZ (100%) et dans la tranche d'âge de 11-17 ans (100%).

4. DISCUSSION

4.1. Fréquence de gastro entérite

Nos résultats, montrent que les enfants souffrant de la gastro-entérite dans la zone de santé de Gety sont de 100,0%. Cette tendance est plus observée dans les aires de santé de SONGOLO, SOKE, KAZANA, KAGABA, NOMBE, KINYOMUBAYA avec un taux de 100%, tous le sexe (100%), la provenance (100%) et l'âge (100%).

En Algérie, (Mouna, 2015), trouve la gastro-entérite fébrile avec une prévalence annuelle est de 25,0 % par enfant et par région qui est inférieur de notre étude.

Une étude prospective réalisée en Gironde entre janvier et avril 2016 a évalué la prise en charge de la gastro-entérite aiguë chez les enfants de moins de six ans. Les résultats ont montré une incidence de 10 312 cas pour 100 000 habitants chez les enfants de 1 à 4 ans. Le taux d'hospitalisation était de 0,4%.

L'étude d'Ohuya (2015) portant sur la fréquence de gastro-entérite infato-juvenile en Côte d'Ivoire dans la communauté d'Anonkoi 3 avait trouvé une fréquence globale de 17,1% qui est inférieur de notre étude.

L'étude de Parashar (2016) réalisé sur l'épidémiologie des gastro-entérites chez les jeunes enfants en Norvège avait démontré que l'incidence de gastro-entérite était élevée.

Ces éléments soulignent l'importance de la vigilance et des mesures préventives pour réduire l'incidence de la gastro-entérite chez les enfants.

4.2. Facteur favorisant

Nos résultats, montrent que le facteur favorisant la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety était la parasitose à 45,7%. Cette tendance est plus observée dans les aires de santé de SOKE (60,4%), le sexe féminin (46,6%), la ZS de Gety (45,7%) et la tranche d'âge de 6-10 ans (77,9%).

Le faible niveau socio-économique des parents, en particulier chez les ouvriers et les sans-emploi, est associé à un risque plus élevé de gastro-entérites chez les enfants. Cela est probablement lié aux conditions de vie et d'hygiène précaires (PCISGEQ, 2024).

Responsable de 300 000 infections par an en France, le rotavirus survient principalement pendant l'épidémie hivernale. Il est favorisé par les collectivités (crèche, école) et la vie en milieu défavorisé manquant de structures d'hygiène correctes (Santé, 2023).

La consommation d'eau ou d'aliments contaminés peut favoriser la transmission des agents pathogènes responsables des gastro-entérites (Gotfried, 2023).

4.3. Prise en charge

Nos résultats, montre que la prise en charge de la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety était ZINC et SRO à 30%. Cette tendance est plus observée dans les aires de santé de KAGABA (35,7%), le sexe masculin (33,7%), la ZS de Gety (30%) et la tranche d'âge de 0-5 ans (36%).

Ce résultat est inférieur à celui retrouvé dans la littérature : l'ESPGHAN a réalisé en 2000 une étude multicentrique dans 29 pays Européens sur les intentions de traiter des médecins (hospitaliers et libéraux). Il avait été retrouvé que 84% prescrivaient des SRO chez les nourrissons.

Il s'agit d'une enquête de pratique, déclarative, prospective, effectuée auprès de 304 médecins généralistes. La thèse d'Eure-et-Loir, de Février à Avril 2011, met en évidence un taux de prescription de SRO satisfaisant (83,8%), très supérieur à notre étude.

Prise en charge des diarrhées aiguës du nourrisson en médecine générale. Il s'agit d'une étude rétrospective incluant tous les nourrissons hospitalisés pour GEA dans les unités nourrissons et enfants adolescents du service de pédiatrie durant les mois de février et mars 2006. Sa thèse montre que 63% des médecins généralistes de la Vienne prescrivent du SRO et quasi systématiquement un traitement médicamenteux (97%) extrêmement

supérieur de notre étude.

Gauthier Jeannot soutenue en 2014 à Bordeaux, dans son évaluation de la nécessité d'un bilan biologique exhaustif, sur la prise en charge de la GEA virale de l'enfant nécessitant une réhydratation intra veineuse. Il s'agissait d'étude prospective aux urgences pédiatriques de Bordeaux, des enfants de 1 mois à 15 ans atteints d'une GEA virale, ayant bénéficié d'un bilan biologique, et ayant reçu une réhydratation intraveineuse.

Par ailleurs, les résultats de l'étude de Maiga et al. (2018) qui a porté sur la prévalence de la gastro-entérite fébrile à l'Hôpital du point G à Bamako au Mali, l'hydratation a été orale pour 80 enfants (59 %), par perfusion intraveineuse pour 18 soit 13 % et par voie intra-osseuse pour 1 enfant.

Les réponses de 641 pédiatres (54 %) ont été analysées. La quasi-totalité préconisait une réalimentation précoce après la prise de solution de réhydratation (Assathiany, 2013).

BOCQUEET. 2015, dans ses études sur la GE à l'hôpital pédiatrique de Kinshasa montre que 60 % de la réhydratation orale et la réanimation précoce, constituent l'essentiel de traitement de la GE aiguë de l'enfant.

SANDU., 2015 : en France à trouver dans son étude sur la GE, qui en 65% les enfants qui présentent une déshydratation sévère doivent bénéficier d'une réhydratation IV rapide, puis d'une réhydratation orale, la meilleure solution en IV est RL.

Nous estimons que l'utilisation de ringer lactate se justifierait par le fait que la gastroentérite se manifeste par le vomissement la nausée, d'où la réhydratation de malade par la voie veineuse au détriment de la voie orale.

4.4. Issue hospitalier

D'après ce tableau, montre que les enfants guéris de la gastro-entérite dans la zone de santé de Gety sont de 90,6%. Cette tendance est plus observée dans l'aire de santé de SOKE à 97,5%, le sexe masculin (91,3%), HZ (100%) et la tranche d'âge de 11-17 ans (100%).

Notre résultat est supérieur à celui d'Ake-Assi et al. ont trouvés que

la population infanto-juvénile représentait 75% des patients hospitalisés en pédiatrie et sorti (Abdala, 2020).

Une étude réalisée à 2000 à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris avait montré que 51% des gastro-entérites aiguës chez les enfants de moins de 15 ans hospitalisés étaient dues au rotavirus et guéris inférieur de notre étude.

Une étude menée au Québec a estimé le taux d'hospitalisation des enfants souffrant de gastro-entérite à rotavirus à 11% et guéris (INSPQ, 2002).

En Guyane, une étude a révélé que les enfants de moins de 1 an présentaient le taux d'hospitalisation le plus élevé pour gastro-entérite aiguë, à 15,15%, tous guéris (Hurpez, 2019).

Une autre étude française menée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 a identifié 724 enfants hospitalisés pour gastro-entérite aiguë communautaire à rotavirus.

Ces résultats sont corroborent avec ceux de l'étude menée en France de FIGHRO santé : le but de en 56 %. Il faut toujours évaluer le risque de déshydratation chez les enfants hospitalisés.

En outre SANDHUBK, 2015 en France, dans son étude sur la GE indique que les stratégies de la prise en charge représentent 60%. Elle dépend essentiellement du degré de la déshydratation (pourcentage de perte de poids), du terrain médical et socioéconomique entourant l'enfant. Nous estimons qu'en donnant 100 ml de liquide RL par kg comme suit le règle réhydratation de : < 12 mois donner 30ml/kg en 1h, après on donne 70ml/kg en 5h et aussi ≥ 12 mois : 30 ml /kg en 30 minutes, après 70ml/kg en $2\frac{1}{2}$ h peut résoudre le problème de la prise en charge de gastroentérite.

CONCLUSION

Arrivé au bout de notre recherche effectuée dans la Zone de santé Rurale de Gety, travail portant sur la «épidémiologie de la gastro-entérite infantile-juvénile dans la zone de santé rurale de Gety du 1er Juillet 2023 au 31 décembre 2024, soit une durée de 24 mois. Pour ce travail nous nous sommes fixé l'objectif de connaître l'épidémiologie de la gastro-entérite infantile-juvénile dans la zone de santé rurale de Gety.

Pour la réalisation de ce travail, nous avons recouru à la méthode transversale étayée par les techniques des questionnaires semi structurés.

À l'issue de cette recherche, nous avons abouti aux résultats ci-après :

- ✓ Nos résultats, montrent que les enfants souffrant de la gastro-entérite dans la zone de santé de Gety sont de 100,0%.
- ✓ Nos résultats, montrent que le facteur favorisant la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety était la parasitose à 45,7%.
- ✓ Nos résultats, montrent que la prise en charge de la gastro-entérite chez les enfants de 0 à 17 ans dans la zone de santé de Gety était ZINC et SRO à 30%.
- ✓ D'après ce tableau, montre que les enfants guéris de la gastro-entérite dans la zone de santé de Gety sont de 90,6%.

De ces résultats, nous suggérons ce qui suit :

- ✓ Encouragez le lavage fréquent des mains et évitez le partage de serviettes ou d'ustensiles pour limiter la propagation de l'infection ;
- ✓ Soyez attentif aux signes tels que la sécheresse de la bouche, la diminution de l'urine, ou une irritabilité accrue. En cas de déshydratation sévère, consultez un médecin immédiatement ;
- ✓ Ne donnez pas de jus de fruits, de boissons gazeuses ou d'eau sucrée, car ces boissons peuvent aggraver la diarrhée.

REFERENCES

Abdala, A. K., 2020. *Morbidité infantile-juvénile en milieu hospitalier africain : cas de la ville de Kindu, République Démocratique du Congo.* [En ligne]
Available at: <https://www.google.com/>

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristes, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X